

Modellierung der Brandausbreitung in Schienenfahrzeugen

Manuel Osburg, Anna Troff, Christian Schmöche
Jonathan Hodges

Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig
UL Research Institutes, Fire Safety Research Institute, USA

Research
Institutes

- Potenzielle Brandgefahr in geschlossenen Bauwerken mit hoher Personenanzahl
- (Individuelle) Fahrzeug-Bemessungsbrände als Bemessungsgrundlage
- Ermöglichung zur Selbst- und Fremdrettung von Personen sowie zur Brandbekämpfung
- Dimensionierung von Rauchschutzmaßnahmen
- Bemessung von Bauteilen

- Fahrgastraum eines U-Bahn-Wagens
- Abmessungen: 18 m x 2,9 m x 2,35 m
- Wagenkasten aus Aluminium
- Zündinitial: Kinderwagen mit Einkaufsgegenständen
- Ventilationsbedingungen:
 - Drei Türpaare von Beginn an geöffnet
 - Sukzessiver Fensterbruch ab der 12. Minute
 - Thermisch bedingtes Dachversagen
- Messtechnik & Auswertung:
 - Bestimmung der Wärmefreisetzungsrate (HRR) primär über die Massenverlustrate
 - Zusätzliche Erfassung von Temperaturen, Strömungsgeschwindigkeiten und Gaskonzentrationen im Innenraum

$$\dot{Q}(t) = H_c \frac{1}{\Delta} \int_{t-\Delta/2}^{t+\Delta/2} \dot{m}(\tau) d\tau \quad \text{mit } \Delta = 180 \text{ s}$$

und $H_c = 16 \text{ MJ/kg}$

DESIGN FIRE

- Vorgegebener Brandverlauf HRR(t)
- Brandausbreitung ist ausschließlich zeitabhängig, keine Individualität
- Keine Prognose der Brandausbreitung
- oft konservativ

SIMPLE PYROLYSIS

- Spezifische HRR-Kurve stammt aus Experimenten (Cone Calorimeter)
- Zündtemperatur startet HRR-Kurve
- Nach Zündung findet keine Rückkopplung mit der Umgebung statt
- Neuer Ansatz: *Scaling the Burning Rate by the Heat Flux (SPyro¹)*

¹ Hodges et al. "An engineering model for the pyrolysis of materials", *Fire Safety Journal*, vol. 141, p. 103980, Dec. 2023

COMPLEX PYROLYSIS

- Pyrolyse folgt dem reaktionskinetischen Arrhenius-Ansatz
- Wechselwirkung mit der Umgebung
- Cone Calorimeter-Messungen allein nicht ausreichend
- Inverse, komplexe und aufwändige Modellierung, da Materialparameter nicht direkt messbar

Cone Calorimeter Messungen

Material	\dot{q}_{cone} kW/m ²	Δ mm	ρ kg/m ³	c_p kJ/(kgK)	k W/(mK)	T_{ign} °C
Fußboden	25, 35, 50, 65, 75, 90	16,7	789	1,6	0,16	301
Wand/Decke	25, 35, 50, 65, 75, 90	2,7	1.500	0,98	0,3	457
Sitze	25, 35, 50, 75	50	108	1,5 (≤ 50 °C) 2,1 (≥ 200 °C)	1,29 (≤ 50 °C) 0,92 (≥ 200 °C)	236

CONE CALORIMETER REFERENZ

SIMULATION DES ANWENDUNGSFALLS

SKALIERUNG

$$\dot{q}''_{ref} = \dot{q}''_{cone}(1 - \Gamma) + \dot{q}''_{flame}$$

$$\dot{q}''_{net} = \dot{q}''_{inc} + \dot{q}''_c$$

$$\dot{Q}'' = \frac{\dot{q}''_{net}}{\dot{q}''_{ref}} \dot{Q}''_{ref}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta}{\Delta_{ref}} \frac{\dot{q}''_{ref}}{\dot{q}''_{net}} \Delta t_{ref}$$

Sowohl Interpolation zwischen verschiedenen \dot{q}''_{ref} und Δ_{ref} als auch Extrapolation möglich.

Funktionsweise von SPyro am Beispiel von PMMA

Fire Dynamics Simulator (FDS, version 6.10.0)

Verwendung des Scaling-based Pyrolysis (**SPyro**) Modells zur Verknüpfung von Gasphasenverbrennung, Wärmeübergang (Strahlung/Konvektion) und der Feststoffpyrolyse

Verwendung „**effektiver**“ **Materialparameter**, die mittels inverser Modellierung kalibriert wurden

Zeit- oder temperaturgesteuerte Modellierung von **Fenster- und Dachversagen**

Analysen zur Quantifizierung der **Sensitivität** von Gitterauflösung, Pyrolyse, Verbrennung und Ventilation

- Es besteht eine ausgeprägte Sensitivität; während 5 cm und 10 cm den dynamischen Brandverlauf gut abbilden, führt ein 20-cm-Gitter zu einer stark gedämpften Entwicklung, da lokale Wärmeströme und Entzündungsvorgänge nicht ausreichend aufgelöst werden.
- Im Folgenden 10-cm-Gitter als Baseline.

- Die Versagensannahmen sind dominante Sensitivitätsparameter; eine Auslösetemperatur von 400 °C korreliert gut mit der zeitgesteuerten Baseline, während dauerhaft offene oder geschlossene Fenster das Brandniveau massiv verzerren.

- Geeignete Skalierungsgrenzen (Limits) im SPyro-Ansatz sind essenziell für die Rückkopplung; ohne diese bleibt der Vollbrand aus.
- Das „Fixed“-Modell kann das reale Brandwachstum und das Peak-Niveau nicht korrekt reproduzieren.

- Die Modellwahl beeinflusst maßgeblich Peak-Höhe und -Breite; EXTINCTION 2 führt durch strengere Kriterien in sauerstoffarmen Zonen zu einem geringeren Maximalwert, aber einem breiteren Plateau.

- Ergebnisse aus offenen Umgebungen sind nicht unmittelbar auf Tunnel übertragbar; die Tunnelvariante zeigt zwar einen geringeren ersten Peak, dafür aber eine zweite Brandphase auf erhöhtem Niveau.

- Die Zündposition ist entscheidend; eine Zündung in einer Innenecke am Wagenende führt durch stärkere Wärme-Rückkopplung zu einem wesentlich früheren Übergang in die Vollbrandphase.

BEmessungsbrandsimulationen in Schienenfahrzeugen mittels KI-basierter Daten - Förderkennzeichen: 13N16390 bis 13N16393 - <https://www.beskid-projekt.de/de>

Verbundpartner:

- Bergische Universität Wuppertal
- Forschungszentrum Jülich
- TÜV SÜD Rail GmbH
- Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig

Zugrundeliegende Veröffentlichungen:

J. Hodges, M. Osburg, and A. Troff, “Modeling the Fire Growth in a Railcar”, in *Proceedings of the Interflam 2025 Conference*, Royal Holloway, University of London, UK, Jul. 2025.

P. Lauer, M. Osburg, C. Schmöche, and C. Trettin, “Simulation von Bränden in Schienenfahrzeugen”, in *EIK - Eisenbahn Ingenieur Kompendium*, DVV Media Group GmbH, 2024.

“Leitfaden zur Erarbeitung individueller Bemessungsbrände für städtische Schienenbahnen (Urban Rail)”, Entwurf Version 0.2, Feb. 2026.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Grundziel: Sicherstellung realistischer und zuverlässiger Ergebnisse als Basis für sicherheitsrelevante Brandschutzmaßnahmen.

Personelle Anforderungen: **Hohe Fachqualifikation & Vier-Augen-Prinzip**

Anforderungen an

- Materialuntersuchungen im Labormaßstab
- Inverse Modellierung zur Ableitung effektiver Materialparameter
- Iterative Plausibilitätsprüfungen und Sensitivitätsanalysen

Validierung: Abgleich der Modelle mit experimentellen Daten (identische oder ähnliche Konfigurationen) oder alternativen Modellen.

Ergänzende **Realbrandversuche:** Notwendig bei Grenzen der Simulation, z. B. bei Brandbekämpfungsanlagen, komplexer Wagenkastenisolierung oder Fragen der strukturellen Integrität.

Transparente Dokumentation: Strukturierte und prüfbare Darstellung aller Annahmen, damit ein Dritter die Ergebnisse reproduzieren kann.

